

Олег Ермаков

Гость с Луны

**Откуда и зачем в Москву
явился Воланд**

**Oleg V. Yermakov. – Guest from the Moon.
Where and Why did Woland Come to Moscow**

Киев – 2022

**Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»
зачитан человечеством до дыр. Но, утверждаю,
никто еще не ответил на главный вопрос его:
откуда и зачем прибыл Воланд (Сатана) в Москву.
В ответе на это заключена вся тайна
романа, и вот каков он.**

**Mikhail Bulgakov's novel "The Master and Margarita"
has been read to holes by mankind. But, I affirm, no one
has yet answered its main question: from where and why
did Woland (Satan) come to Moscow. The whole
mystery of the novel lies in the answer to this,
and this answer is this.**

Иначе как чрез Слово Мир постичь нельзя: ведь Сл^ОВО – ОВО, Мир, Яйцо всего.

WORD IS WORLD

Luna * **O**leg * **V**ladimirovich * **E**rmakov

*In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God.*

John 1:1

*Get to the **root** of all!*

*Kozma **Pr**otkov*

https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков

Dear Friends!

My name is Oleg Yermakov. I was born in Russia, graduated from Kyiv National University of T. Shevchenko (Ukraine), I live in Ukraine. In April 2009 I created the Unified Field Theory which I would like to offer to your attention. The work is written in Russian. Its meaning is that Einstein, creating his theory, was mistaken: he created this work as a physical theory, but it is a **LINGUISTIC** theory, because **the Word is the Truth, Root of everything.**

Your sincerely,
Oleg Yermakov

e-mail: nartin1961@gmail.com

In vino veritas.
Истина — в вине (лат.).

**Все открытья мои — плоды
Вакхова метода жома, давящего
Истину, Я Мира, как сок из я God,
из Слова, которое есть ее дом и сосуд*.
Сок Ра — Бога, Огня всех живущих,
она Глубь сердец наших, кою
познать звал Сок-Ра-т.**

* В мире нашем лик Истины — Иисус Христос, Бог Слово, Логос (греч.),
Себя зовущий «Лозой Виноградной». О том сообщается:

Спас Лоза Истинная — редкий иконографический тип, изображающий Христа в соответствии с евангельскими словами: «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь» (Ин. 15:1), «Аз есть лоза, вы же гроздие» (Ин. 15:5). В ранних вариантах (XV век) Христос окружен лозой, в ветвях которой изображены Богородица, Иоанн Предтеча и апостолы (то есть евангельская фраза передается буквально). В более поздних (XVII – XVIII века) вариантах усиливается евхаристическое содержание, на лозе, вырастающей в руках или из прободенного ребра Спасителя, виноградная гроздь, которую Христос отжимает в потир. Из символично-аллегорической композиции превращается в дидактически-назидательную. В греческом варианте икона подписывается «Αμπελος», что, собственно, и означает «виноградная лоза».

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Православная_иконография_Иисуса_Христа

...ЛОГОСЛОГОСЛОГОС...

– Дело в том... – тут профессор пугливо оглянулся и заговорил шепотом, – что я лично присутствовал при всем этом. И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал, и на помосте, но только тайно, инкогнито, так сказать, так что прошу вас – никому ни слова и полный секрет!.. Тсс!

Наступило молчание, и Берлиоз побледнел.
– Вы... вы сколько времени в Москве? – дрогнувшим голосом спросил он.
– А я только что сию минуту приехал в Москву, – растерянно ответил профессор, и тут только приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза и убедились в том, что левый, **зеленый**, у него совершенно безумен, а правый – пуст, черен и мертв.
«Вот тебе все и объяснилось! – подумал Берлиоз в смятении, – приехал сумасшедший немец или только что спятил на Патриарших. Вот так история!»

**Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита.
Глава 3 «Седьмое доказательство»**

Воланд осадил своего коня на каменистой безрадостной плоской вершине, и тогда всадники двинулись шагом, слушая, как кони их подковами давят кремни и камни. **Луна** заливала площадку **зелено** и ярко, и Маргарита скоро разглядела в пустынной местности кресло и в нем белую фигуру сидящего человека. Возможно, что этот сидящий был глух или слишком погружен в размышление. Он не слышал, как содрогалась каменистая земля под тяжестью коней, и всадники, не тревожа его, приблизились к нему.

Луна хорошо помогала Маргарите, светила лучше, чем самый лучший электрический фонарь, и Маргарита видела, что сидящий, глаза которого казались слепыми, коротко потирает свои руки и эти самые незрячие глаза вперяет в диск **луны**. Теперь уж Маргарита видела, что рядом с тяжелым каменным креслом, на котором блестят от луны какие-то искры, лежит темная, громадная остроухая собака и так же, как ее хозяин, беспокойно глядит на **луну**.

Тот же источник. Глава 32 «Прощение и вечный приют»

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» зачитан человечеством до дыр. Но, утверждаю, никто еще не ответил на главный вопрос его: откуда и зачем прибыл Воланд (Сатана) в Москву. В ответе на это — вся **тайна романа, и вот каков он.**

Что говорят о Сатане сакральные источники? В Писаниях он есть «князь воздуха» — сферы надземной, царицею чьей есть **Луна**. В древних мифах она предстает нам как **Корова Мать** (такова есть Египту Изида), сын чей — Сатана, **Бык** (**ВОЛ**; англ. **BULL**) сакрально (пик буйства сил тьмы, два часа пополуночи, есть «час Быка» посему).

Как князь воздуха и сын царицы его, он имеет *единственно должный ему дом — Луну*. И еще. Сатана — сущий в двух ипостасях: благой как слуга своей Матери и злой как враг, неслужащий ее. *Мать есть Сердце, Любовь (и Луна с тем — планета Любви); верный ей Сатана есть Ум Сердца, а верный себе, Сатана-эгоист — Ум Ума*.

«Корова» в английском — **COW**: имя, идущее от древнеегипетского **KOU** — Дух, Исто^к Су^{щего}; «мать» — **MOTH** ег. Имя Москва, англ. **MOS-COW**, с тем, буквально есть «*Корова Мать*», по-иному сказать — *Луноград, дом Луны в мире этом*. В период рисуемых книгой событий он оккупирован **БОЛЬ**шевизмом как злым Сатаной, Умом Ума. Дать ему бой в град Матери и является сын ее верный, благой Сатана, каков **ВО**ланд. Является, *спрыгнув с Луны как Причины всего действия книги*, его осеняющей. **ВО**ланд — суть **ВО-ЛУН**-д: **ВО**лшебник, живущий **В ЛУН**е как чер^{то}ге своем; глаз **ЗЕЛЕНЫЙ** **МЕС**сира — **СЕЛЕНЫ** печать. Речь Причины согласно **БЛАВ**атской есть Голос Безмолвия, иль **НЕМ**оты — посему Воланд **НЕМ**ец: *посланник Причины, Луны*.

Свя^{зь} его с творцом книги мистична. В ней — дивная сила, с какой начертал образ Воланда и его свиты (меж прочих — **КОРОВЬЕВА**) мудрый **BULL**'га' **COW** в сем *царственном действе Луны*.

Разъясненья сему — в Приложениях.

Приложения

**Человек в сути — Мир. Речь
людская — глас Мира в устах
наших. Речь нам познать —
познать Мир как Себя,
вняв Оракула зов.**

Все мои труды:

<https://univ-kiev.academia.edu/OlegYermakov>

РЕЧЬ
РЕКА
ДУША
ЛУНА

Приложение 1

AB SLOVO

САКРАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА, МОЙ МЕТОД

Ab Slovo. The sacral linguistics, my method¹

Сакральная лингвистика — наука о верном делении слова, стоящая на двух столпах. Первый: Слово как Сущность тождественно Богу и Миру (**Вселен**ной). Речет **Еван**гелие: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1), — т.е., сущее прежде всего, **Слов**о есть Бог, Родитель, и Мир, Дитя: ведь кроме Мира у Господа нет ничего. Столп второй: Слово, сущих Оплот, не несет корень как часть свою, как мнят ныне, — *корень есть оно всё*². С тем, деление слова к Познанию вершимо не от части к Целому, но встречь — от Целого к части: в Глубь слова, сиречь **Свер**ху вниз. Так, **AB OVO**, течет от **ис то**ка река: Мир — от Бога. Так, Богом творим, в себе делится Мир без **разь**я³тия; так в лоне **вз Ра**стает дитя: тело — из **гол'OV**'ы, его корня. Деля так, мы, с Богом идя, зрим чрез сл' **OVO** всё сущее Мира и **дверь** в Мира **Цель**ность, **Л**'уну³.

WORD IS WORLD

Суть познать — от нее ступать нам: от **Причины** к **Причине** **возв Ра**тным путем колы**цевым**. Так ступает душа, коя — мы, **иск Ра** Божья, вершащая **Поиск**: от Бога ко Богу, **из – к – Ра**. В том — **сак Ра**льной **L'IN**'гвистики суть. Луна, Речь (**Вак** (инд.)) — Корнь сей науки, частиц ее **Вакуум**; **датель** ее людям — **Вакх**: Слово, **Сок** Луны, **Я'God**'ы **вакантной**⁴; **автор** в миру ей — **Сок Ра**т, **вино**чер**пий** его⁵; глас забытой ее — я, восшедший от физики, ложного взора (**Природа**⁶, греч. фюзис, как явь **Ages**'отеля — Мир безго**ловый**: без Неба Земля, Дол без Выси), к линг'**VIS**'тике, науке Слова как Мира, Сосуда и Поля всего.

Труд сакральной лингвистики, Вакха стези: выжать из речи Мир как из ягоды сок, чтоб испить его нам.

¹ **Met-hod** — к **Мет**'е, Цели **ход**, суть наука Ид/ти-Дос/ти/гать. От поры Аристотеля, Землю **разь**явшего с Небом, Главой ее, слово Полета «метá» переводят как плоское «после», «за», чья имманентность, тогда как Цель — «над»: Трансцендентное, Вьсь, коей мудрый крылат.

² Корень, Целое, мнят ныне частью, деля **слово, корнь себя**, на корень, суффикс, приставку и окончание. Слова как корня единого явь — **Сан**/скрит (**Дева**/нага/ри), где буквы слов сущих с'**VIS**'ают с опоры единой, как смертные люди с Небес, бренье с Вечности: **संस्कृता**. **План**ка планок, Опора-**Выс**'ь, Ось (**VIS**'ь (укр.)) — Речь, слов Душа: **Луна**, **Дева**, змея (**нага** (санскр.)) кольцевая.

³ «Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна — это врата небесного мира», — рекут о том Веды (**Кав**'шитаки-упа**ниша**да, I, 2). Поистине Небо, Вьсь — Мир как Ед**и**нство, каким и **есть он**: Земля, Дол — Мир как Рознь, коего он не есть.

⁴ Согласно открытию NASA, **Луна** — пустотелый сосуд: По**и**нность, тайная смертным очам, что навыворот зрят.

⁵ Бич дней сих, Стагиритова дочка наука не знает: искусство **Сок Ра**та **май**'евтика, данное в помощь **беременным Истиной, людям**, родить Ее — есть **исом, давление** **Ее из Слова как сока** из **Я'God**'ы-**Тьма, Винограда** (Лозы — по Христу): царь умов **Дионисов процесс**, чьим посредством Мир, в Ягоде сей **Иноград**, извлекается из **древ**'них речи корней, **Луны в ней**, ради знания его. Выжать из речи нашей, **вок**ала, Мир — **явить** **Луну** как Сосуд его: **Вак**, Речь как Мать всего, **Мен**'у-**Датон** у **Грек**'ов (сын коей **Платон** — муж **речистый от**меч'но; **Луну** звать — **лягушкою к-вак**-ать в ночь **луну**: **Причину** петь дольне), **Любовь** как s**lov**'s Суть, от бед всех **Вак**'шину (с тем, первой вакциной в миру нас — корова снабдила: **Тьма, Мать**). Посему без **бок**ала, рекут, нет **вок**ала: без **Вак**'ха, **мес**'ад вожака и царя **Элев**'синий, аккадского **Син**'а, владыки Луны (**Вакх** есть **Бык, Сын** Коровы сей, **Бок**, он же Рог, ее верный как Два при **Нол**'е, **Апол**'лон как **пол-Лон**'а при **Лон**'е, **Лун**'е) — нет и речи людей как **рек**'и от **Ис**'тока сего.

⁶ **При Рол**'е (Бог (стар.)) — плод Его и подобье: Мир, Божье Дитя.

Приложение 2

МИФ

Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о явлениях природы. М. о Прометее.
2. перен. Недостоверный рассказ, выдумка. М. о пришельцах.
3. То же, что вымысел (в 1 знач.).
Вечная любовь – миф. || прил. мифический, -ая, -ое.

Толковый словарь Ожегова

МЕТОД ЕСТЬ МИФ • METHOD IS MYTH

Столп труда сего — **Миф**. Только он, Сердце наше — у **мам** Аргумент, **тайный** тленной науке¹ как Всё ничему. **Миф есть Сущее: Мир в очах зрячих как Целое в части согласной своей**². **Миф есть Жизнь: ибо Сущее — Жизнь; чуждость Мифа — безжизненность: смерть, Жизни нуль. Миф — Любовь: Жизнь — она; не любить — есть не жить.** А **в/тор** Мифа есть **Бог**, его Сердце; Мир — тело при нем: Миф как плоть. Мифа взор — очи зрячие: Вечности **взор** и **причастных** ей; очи слепые — взор бренья и всех сущих им, коим Мир есть **мираж**. Тленным нам, бреньем **бодрым**, Миф — **Сон**: То как **смертных** **Основа**, дом **Прашуров**, кои в нем есть корни наши: **не сущие** в Сем как **несущие** нас. Мира части, мы есть **части Мифа**: он есть **Состав** наш, капль своих **Океан**³. С тем, **Миф — сам че LOVE'к, человечность — мифичность; Moon'house'n — дух наш: Луна, летал к коей барон — наш Исток, Дом наш как СОЛНЦЕ МИФА; познать Миф — познать Я свое.** С тем, душú (**ба** (египт.)) нашей **искра** как мы самое — Миф как Мир, Огонь-Я. Мир как Суть **д/ока/з**ать — Миф **стяжать ок/о**м **чистым**, **с/тез**ей **к/очевой**⁴ (ибо **в/идет**ь — идти, очи — ноги-**к/рыл**á⁵): **до Сауs'**ы, **Причины** дойти: в Том — до Гос**пода**, в Сем — до **Луны**, **Мены**, **трон**а Его и **ларца**.

¹ Дитя **Арес** тотеля, Розни посла, очи наши разъявшего: Сердце, Единое — в Ум пустой, Два.

² Мир — Творение Бога, Тьма-Свет, Лоно сущих, **в Селене Вселенная** их. О Реальности сей **осев**ой пишет **Лосев** в своей «Диалектике мифа»:

Разумеется, мифология есть выдумка, **если применить к ней точку зрения науки**, да и то не всякой, но лишь той, которая характерна для узкого круга ученых новоевропейской истории последних двух-трех столетий. С какой-то произвольно взятой, совершенно условной точки зрения миф действительно есть вымысел. Однако мы условились рассматривать миф не с точки зрения какого-нибудь научного, религиозного, художественного, общественного и пр. мировоззрения, но исключительно лишь с точки зрения самого же мифа, глазами самого мифа, мифическими глазами. Этот вот мифический взгляд на миф нас тут и интересует. **А с точки зрения самого мифического сознания ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть фикция и игра фантазии.** Когда грек не в эпоху скептицизма и упадка религии, а в эпоху расцвета религии и мифа говорил о своих многочисленных Зевсах или Аполлонах; когда некоторые племена имеют обычай надевать на себя ожерелье из зубов крокодила для избежания опасности утонуть при переплытии больших рек; когда религиозный фанатизм доходит до самоистязания и даже до самосожжения; — то всяма невежественно было бы утверждать, что действующие тут мифические возбудители есть не больше, как только выдумка, чистый вымысел для данных мифических субъектов. Нужно быть до последней степени близоруким в науке, даже просто слепым, чтобы не заметить, что миф есть (для мифического сознания, конечно) **наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность. Это не выдумка, но — наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это — совершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола.** Заметим, что для науки XVII-XIX столетий ее собственные категории отнюдь не в такой мере реальны, как реальны для мифического сознания его собственные категории. Так, например, Кант объективность науки связал с субъективностью пространства, времени и всех категорий. И даже больше того. Как раз на этом субъективизме он и пытается обосновать «реализм» науки. Конечно, эта попытка — вздорная. Но пример Канта прекрасно показывает, как мало европейская наука дорожила реальностью и объективностью своих категорий. Некоторые представители науки даже любили и любили щеголять таким рассуждением: я вам даю учение о жидкостях, а существуют эти последние или нет — это не мое дело; или: я доказал вот эту теорему, а соответствует ли ей что-нибудь реальное, или она есть порождение моего субъекта или мозга — это меня не касается. Совершенно противоположна этому точка зрения мифического сознания. Миф — **необходимейшая — прямо нужно сказать, трансцендентально-необходимая — категория мысли и жизни; и в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического. Это — подлинная и максимально конкретная реальность.** // ... // Миф не есть бытие идеальное, но — **жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная действительность.**

³ Осознание себя частью Мифа, т.е. **единородной частью Вселенной** — отличие мага от **обычного** человека (так зрит Кастанеда). **Маг (маха) — великий** (санскр.) — **воин: во Глубь**, Мир идущий, **Грош** сей **ан/троб**; сила мага — очей **Сид**а, Миф как **Селена**, **Мах** (авест.), **силен** коей всяк как **Мах**а^нем **к/рыл**.

⁴ Так стяжал его Скиф, **Прашур** наш.

⁵ Ибо **оптика** — **птица: душа**, суть и **душа**.

Приложение 3

Единая теория Поля Олега Ермакова

Авторская презентация

The Unified Field Theory by Oleg Yermakov
Author's presentation

**Дети Неба, с утратой его мы ослепли, утратив Луну,
его Огнь. Мир познать — вновь увидеть его.**

*This work examines a question of a true place of Moon
in the whole Universe. Meanwhile the contemporary atheistic
per se science considers it as a lifeless Earth captive
it is actually an axis of the Universe and the throne of God.
Being thought as a corpse the Moon is the Life itself.*

***Попытки создання Теории Поля,
Вселенной живой — явь простой жажды
нашей познать свой Исток. Он — Луна,
сущих Мать, путь в него — Стезя наша.
Его сердцем зря, создал я этот труд.***

***Любовь к Луне, похожая на вызов,
Любовь к Луне, похожая на зов,
Вдруг ожила, тоской меня пронíзав
Погасших свеч, печальных образов.***

***Любви к Луне, мистической и странной,
В душе живущей с самых ранних лет,
Загадочны истоки и туманны,
Как прошлой жизни отраженный свет.***

***Но в этом свете, призрачном и зыбком,
Последний с тайны я сорву покров,
И сердцем опознаю без ошибки
Я лунный знак неведомых миров.***

***Мала она — но Мир в себя вмещает,
Бледна — но в зачарованной тиши
Лучами ярких истин ослепляет,
Луна, святой Огонь твоей души!***

Юлия Мицар

Создание Единой теории Поля —
возврат двух забытых людьми
и наукою их: душам — Бога,
очам нашим бранным — Луны.
В том работа моя.

Слово к Луне

Освятнейшая, человеческого рода избавительница вечная, смертных постоянная заступница, что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью! Ни день, ни ночь одна, ни даже минута краткая не протекает, твоих благодеяний лишенная: на море и на суше ты людям покровительствуешь, в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, которой рока нерасторжимую пряжу распускаешь, ярость Судьбы смиряешь, зловещее светил течение укрощаешь. Чтут тебя вышние боги, и боги теней подземных поклоняются тебе; ты круг мира вращаешь, зажигаешь солнце, управляешь вселенной, попираешь Тартар. На зов твой откликаются звезды, ты чередования времен источник, радость небожителей, госпожа стихий. Мановением твоим огонь разгорается, тучи сгущаются, всходят посевы, поднимаются всходы. Силы твоей страшатся птицы, в небе летающие, звери, в горах блуждающие, змеи, в земле скрывающиеся, чудовища, по волнам плывущие. Но я для воздаяния похвал тебе — нищ разумом, для жертв благодарственных — беден имуществом; и всей полноты речи не хватает, чтобы выразить чувства, величием твоим во мне рожденные, и тысячи уст не хватило бы, тысячи языков и неустанного красноречья потока неиссякаемого! Что же, постараюсь выполнить то единственное, что доступно человеку благочестивому, но неимущему: лик твой небесный и божественность святейшую в глубине моего сердца на веки вечные запечатлею и сберегу.

Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел

УВИДЕТЬ МИР. ПРОЛОГ

Я верен скромной правде. Только спесь
Людская ваша с самомнением смелым
Себя считает вместо части целым.
Я – части часть, которая была
Когда-то всем и свет произвела.
Свет этот – порожденье тьмы ночной
И отнял место у нее самой.
Он с ней не сладит, как бы ни хотел.
Его удел – поверхность твердых тел.
Он к ним прикован, связан с их судьбой,
Лишь с помощью их может быть собой,
И есть надежда, что, когда тела
Разрушатся, сгорит и он дотла.

Гёте. Фауст. Перевод Н. Холодковского

Этот мир придуман не нами,
Этот мир придуман не мной.

Леонид Дербенёв

Автор верной теории, **Столп уст**, не мы – Бог Всевышний: мы **в нем** лем ее от Него. Само **слово** «**теория**», идя от **Теос**, Бог, и **орис**, **рот** – есть «реченное Богом»*, явь истины сей. Но служа Аристотелю, науки бренной отцу, мы не **видим** ее и, взыскую Мир, тщимся возвесть этот **Храм** из ничто как **мираж** из гордыни своей вместо **счастья** **признать** его, **сущий**, **увидеть** собою самим не **творя** Мир **примысленный**: к Истине ложь, к Сердцу ум как Огня тень сего**. Ведь **не мы, но Господь создал Мир, Приз** исканий людских. С тем, нужды нет творить то, что **есть**, единить **уж Единое**. Зрить так – постигнуть Мир истинный: **вымысл** не наш, но Творца и **Владыки** его.

* Тогда как **гипотеза**, суть понижение (греч. **гипо**) Бога (греч. **Теос**) – молвь наша: от Бога шаг вниз – мы, подобье Его.

** Это значит, что строгой теорией Мира, надежной картиной его есть **лишенный иллюзии взор**. Очи – Истина, Сердце; иное им – ум, ложь, колы Сердца лишен. С тем, мирянин-слепец опыт свой сообщает из уст в уста; **видящий**, маг – из очей в очи: Мир, сущих **Маль**ть (ибо он Лоно им) – Слово Божье не уст, но очей, не **ума** – Сердца. **Ведая** это, **Сократ**, величайший философ истории, книг не писал: *Мир был книгой ему, Богом данной*. Знал он: ведать Мир – быть единым очами с ним, с тем – Миром **БЫТЬ**.

Речь в книге — об истинном месте Луны во Вселенной. В то время как нынешней, Бога не чтящей науке Луна мертвый пленник Земли, людям древним¹ она — мира Ось и Господний престол; трупом мнима, на деле Луна — Жизнь сама.

Проблема создания Теории Мира, Всего — дух мирской, царь умов в наши дни: зло — не Благо, не Знание — невежество. Скверный побег не дает добрый плод, лживый рот не щедр Истинной. То — мир сей ныне. Бог, Мира Творец, чтим им праздным глаголом; наука ж его, млат прогресса, не зрит Бога вовсе.

Слуг Розни с моралью двойной звал Христос «фарисеи»². Науки бессутней творец Аристотель — злой Арес, арест душ — был им: чтивший Бога в речах, он отсек Главу эту от глаз, взяв опорой Всему зримый мир — часть без Целого, бренье без Вечности. Сущая на сем фундаменте как пустоте, дуб без Корня, наука мертва, с тем — бессильна явить Мир нам, чье Колесо в розни с Осью, Творцом, не вертётся — и, мертвое, тайно для нас. Тайной было оно с тем Эйнштейну: прозреть Абсолютность — Мир, Вечность — не смог он, зря лишь относительность: бранный сей мир, Мира тень³.

Зная то, Миру я возвращаю Творца: Колесу — Ось его. То — возврат очей от Сатаны, Розни, к Богу, Единому, от Аристотеля — к корню без порчи, Платону, целящий в очах горний ток — реку Знания разъятую. **Стол ее цельной — Луна, Ось очей и трон Бога.** Мнясь мертвым придатком Земли, в очах горних она — Мать ее: спутник как Sat, Истина (санскр.), сущих Жизнь⁴. Бранных глаз дыра, в вечных Луна — Огонь-Любовь, главный нам⁵, точка сборки Всего⁶: в небе — Центр его, в оке — зрачок⁷. **Знать Луну, Корень, нам — ведать всё.**

Луна — Ось всего

Лунный корень **MEN/MAN** в именах,
главных нам — явь сей сути её

- **МЕН**а — **ЛУНА**: **ЛЮ****БО**вь, Сила **МА****Н**ящая, **СТО**лп пере**МЕН**¹,
сущих **МА**ть, **ДЕ**ВА (ГРЕЧ. **КО**РА) — **ЛО**НО без розни,
Антрóпной **КО** **МА**Нды **КО** **РА**бль², чей есть **БО**г Ка**ПИ**Тан;
- **А**МЕН — **И**СТ **И**Н|а (лат.): **К**'**А**МЕН'ь душ, **К**ОР|нь и**МЕН**, вещей Суть;
- **М**ЕНs — Дух, **РА**зум (лат.): Огнь как **МЕН**тальность, **Я**;
- **МА**ну — **АН** **Т**РОП Земли первый, Луны **ДИ** **Т**Я;
- **М**ЕН, **МА**N, hu**МА**Nity, **МА**NKINd (англ.) —
ЛЮ **ДИ** Земли сей; мужи как умы Сердца бранных, **ЛУ**ны;
- **РА** **З** **У** **М**ЕН|ие: крепость Луной, Сердцем нашим, у**МА** как **У** **М**ЕН|ие знать;
- **МА**Nus — **Д**ЛАНЬ (лат.): **ЛУ**НЫ **ОР**ган жи**ДУ**ЩИЙ³;
- **М**А**Н**НА — Дух, **П**ИЩА (**СА**Нскр. **А**Н**НА**) небе**С**НАЯ;
- **МА**Нтия — Суть облатка благая: на Боге Луна;
- **МА**Н**Т**РА — Сила чрез звук, к Луне зов;
- **М**Е**А**Ning — смысл (англ.): Луна в и**МЕН**ах;
- **М**Е**А**Ns — средство, **БО**Гатство (англ.): в действии Луна;
- **О**Б **МА**Н — **Т**А**Й**Ность Луны волей злой;
- **М**ЕНЬ — муж Истины сущих, Любви, в мире сем глас Луны.

...**НА****М****Е****НА****М****Е****НА****М****Е****НА****М****Е****НА****М****Е**...

¹ Смерть и Время царят на земле, —
Ты владыками их не зови;
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

Владимир Соловьёв

² С тем — **Ма**тка **И**N'ого челнов, **Н**ЛО, с ней
един'ых как капли с родящей Водой.

³ Мать богов в лике зримом своем, Луна есть Рука Бога.
Был ею Нил **Ар**м'стронг, Луны пи'ONE'р.

Мир есть Сущее, Всё, **ALL** (англ.); Бог есть
Ось, **AXis**, его, ар. **АЛЛАХ**. Небо, **SKY** (англ.) —
Мир, **ТО** как **ОТ**чизна людей, горня **РОДИНА** их.
В теле суща, **SKY**'лит и **ТО**'**SKY**'ет по ней душа
наша как **Я** без пелен: по Любви — че' **LOVE**'к.

Знанию **МИРА** в нас, **СМЕР**тных — **ПРИЧИНА** оплот:
Бог, **ЛУНОЙ** данный нам как **ВРА**тами в Него.

Жизнь — **Вселен**ная, Мир: Божье Целое как Состав наш, Корень древ
сущих, капль **Океан**⁸. В своем «Логико-философском трактате» **Людвиг**
Витгенштейн говорит о Вселенной и **я**зык|е **лю**дей, данном им Богом к
Познанию, как паре единых, в которой логическая структура языка
тождественна онтологической структуре Мира. С тем, **Речь —**
видность Мира и Мир сам: от Бога, Истока, Река, Суть
РЕКУщих⁹; **из Мира составлены, Речью составлены мы.** О
том сказано: «Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят
от плодов его» (Прит. 18:21).

В речи — Мир, **Предмет** главный наш; **речь — и есть Мир.** С тем,
попытки создания Единой теории Поля — Вселенной, **Прост**ора очей и
Стези душ к Творцу — тщетны в физике, знании **труп**ном: Природе,
безглавой трудом Аристотеля, форме (санскр. **рупа**) бессутней¹⁰. **Теории**
сей Оплот — Речь: Мир в устах, Полнота.

¹ **Древ**ность, иль **STAR**'ина землян — **Древа** поря: Мира, зрячих Огня, Богом, Корнем живимого. Люди в ней *видели* Мир.

² Завет дав нам:

...всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают... (Мф. 23:3).

Людам этим **двойным** Люб^овь, Мира Закон — **АМОР**'альность: Вражда — закон их, кою лживо Люб^овью зовут.

³ **Ab-sol-ut** — «**от**решенное **от** [Всего]» (лат.): Бог, Иное иных; Абсолютность — Мир, Дитя Его. Относительность бренья — ход его от Вечности, Мира, вторичность пред ней как Истоком себя.

⁴ О сей г' **LAW**'ности Луны Земле и земным нам **Блав**атская пишет:

Луна является спутником Земли лишь в одном отношении, именно, что физически Луна вращается вокруг Земли. Но **во всех других случаях именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот.** Как бы ни было поразительно это заявление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами; оно может быть прослежено в

росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были признаны каждой религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдателями психических и физических феноменов. Но пока что наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим ее вращаться в ее орбите. И если бы возражатель настаивал, что этот факт, сам по себе, достаточное доказательство, что Луна действительно является спутником Земли и на других планах действия, можно ответить, задав вопрос — будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка охраняя его, подчиненной своего ребенка или же зависящей от него? Хотя, в одном смысле, она его спутник, тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. // Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные Монады или Питри, предки человека, становятся, на самом деле, самим человеком.

Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина. Космогенезис
http://ezoteric.polbu.ru/blavatskaya_doctrine/ch11_iv.html

(выделения в тексте – мои)

5 Огнь и очи — единство, вне коего нет их: огнь сущ, дабы зрится очми, очи — чтоб зрить его. Огнь глаз наших, Луна — Светоч их: Лампа-Жизнь, Синема сущих нас.

6 Его Синтез как Син, бог Луны, стези нашей Маяк.

7 Глаз как цельный зрачок, без изъяна Луна — око Гостя Земли сей, антропа Всего.

8 Подменивший Единое Общим как Сердце умом пустым, кучею Камнь, Аристотель дал часть за состав нам: обломок за Дом, — Мир разья в тем в очах.

9 Мир — Река, куда, рек Гераклит, нельзя нам войти дважды: ведь в ней мы от века как капли ее.

10 От физики (фюзис — природа) (греч.): Мир при Творце, Роде (стар.) как от корня идет вся наука дней сих и в ней вся как в истоке поток.

Опорные пункты Теории

1. Единой теории Поля Предмет — Мир (**В|селен|ная**), Бога Дитя: **Лон**о сущих, **Простор** их и к Богу Стезя.
2. Бог — **Лю|бо|вь**, Сила сил сущих; Мир — Сила эта как Плод.
3. Мир есть Всё, Абсолютность; мир сей — относительность: бренье как Вечности — Мира, Огня — тень.
4. Ошибка Эйнштейна: Теорию **Мира** взыскупя, явил он труд **мира сего**: без Огня тени как тьмы **безлунной**.
5. Единство Сего и Того, Мир, дано нам их скрепой, **Луно**ю как ликом Творца в мире сем. Зримый мир — колесо на Оси, **Лу**не; Ось Мира **пол**ного — Бог.
6. **Лю**ди Мира — **разумные** Богом **Ан|троп|ы** Сего и Того как ряд их, **Лу**ной **цельный**; Земли человек — часть его.
7. Мир без Бога, науки дней новых ку**мир** — безго**лов**; цельный Мир — ныне **Тайна**. Лишь **Слово**, сосуд Всего, явит его нам. Познанье — Любовь: Слово слов, душ **LOVE|E**'ц, коим жив че'**LOVE**'к.

Приложение 4

Число Пи:

Огонь и Очи

СУТЬ ГЛАВНОЙ КОНСТАНТЫ ЗЕМЛИ

3.141592653589793238462643383
279502884197169399375105820974944
59230781640628620899862803482534211
70679821480865132823066470938446095
50582231 725359408 128481117
45028410 270193852 1105559644
622948 954930381 9644288109
75 665933446 128475 6482
3378678316 5271201909
145648566 9234603486
1045432664 8213393607
2602491412 7372458700
66063155881 74881520920 962829
25409171536 43678925903600113305
3054882046652 1384146951941511609
43305727036575 959195309218611738
19326117931051 18548074462379962
7495673518857 527248912279381
8301194912 9833673362
44065 66430

*Древний дар нам, Пи — створка зрачка, Окна
в Мир: Окно — Око; знать Пи — ведать Очи
и Мир, Предмет их, как бессмертный Огонь.*

Звезды бессмысленны без аудиторий

Рэй Брэдбери*

Stars are meaningless without audiences
Ray Bradbury

* Ray Bradbury — «рад бурить»: воин, Ищого искатель, бурящий во Ишь —
в Лоно сущих, Мир; реющий муж: Глубь есть Высь.

Мир и Очи

Метафизическая справка

Мир (Вселенная, Вечность) и Очи — одно:
Мир — Очей ради сущ, Очи — Мира (*глаза* — *вічі* (укр.); Вечность — *Вічність: Очей Дом*).
Бог — Факельщик; Мир — Огнь, Им данный*.
Мир — Три: Тьма и Свет, Богом слитые;
Три ж — очи зрячие: Божьему пара Огню.

М	И	Р
О	Ч	И

* «Этот мир, не сотворенный никем из богов (т.е. никем из *многости их*, ведь Создатель его — Бог Единый — *Авт.*), всегда есть и будет вечно живым огнем, разгорающимся согласно мере и угасающим согласно мере», — учил *Гераклит*, зря Огонь Корнем (архэ) всего.

РасПорка очей, зреть дающая Мир

Наука Числа, **Пи**фагоров дар — Знание Мира, что нам несут
чистые **чи**сла: одни, без размерности их. Число, **pi/mer/us** (лат.) —
Суть нагая, **Ню**: Бог, **Мера**, в знаке; **раз/мер**ность — **без/мер**ье:
Бог скрытый, на Сердце, Единстве Ум, Рознь как кора.

Метафизическая справка

Наука дней сих чтит число Пи опорным
в Познании, но суть сей константы —
не зрит, с тем — себя лишена. А суть вот.

Зримый мир есть **Мир** истинный, **Пир** очей,
в **меру** единства их с ним. Мера эта есть **Пи**,
число-глаз: как Три — Мир, как при Трех
дробь — **безмирие**: Ум, на Огне этом* прах.
Тройка — Вечность, Мир-К'**AMEN**'ь; часть
дробная — бренье: мир дыр как пещеристый
(**пенистый**) **фалл**, **твердый** Вечностью,
кровью своей; запятая меж ними,
«**плюс**» в сути — **Луна**, скрепа их.

3 1415926...

*Пир — огонь (греч.).

Википедия о числе Пи:

[https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Пи_\(число\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Пи_(число))

Обозначение этого числа греческой буквой π происходит от начальной буквы греческих слов περιφέρεια — окружность, периферия и περίμετρος — периметр.

Энциклопедическая справка

Среди сущих констант число Пи —
основная: рас|пор|ка з|рачка Ното sapiens
как в|ра|та в Мир. Пи|р очей как Огонь
(πῦρ (греч.)), Пища их, он — их единый раз|мер:
безразмерность Пи. Читть Пи как Мир
(как читл Пи|мен, Письма́, Сло́ва муж, Мир
глаголящий жизнью) — есть Пиф|ии
равным быть, стулом распершей
своим дыру в То: в Вечность, Тройку —
треногой; таков Пиф|а|гор, муж Числа.
Рас|пи|р|ать — оком в Мир про|ника|ть;
зрится Миру очьми — быть для нас*.

* Esse — percipi (лат.).

π

АМЯТЬ
АПИРУС
АРТА
АРУС
ЕРО
ЕСНЯ
ИК
ИР
ИРАМИДА
ИРС
ИЩА
ЛАЗМА
ЛАНЕТА
ЛОСКОСТЬ
ОБЕДА
ОДВИГ
ОЗИЦИЯ
ОЛЕ
ОЛЁТ
ОЛНОТА
ОРА
ОРОГ
ОРТ
ОРТАЛ
ОХОД
ОЧВА
РАВДА
РАВЕДНОСТЬ
РАЗДНИК
РАКТИКА
РАЩУР
РЕДЕЛ
РИРОДА
РИЧИНА
РОГРЕСС
РОСТОР
РОСТОТА
РЯМИЗНА
ТИЦА
УСТОТА
УТЬ

Мир, Плод Божий — **Огонь**, **пѣр** (греч.). **Рек** Ге**Рак**лит о том:

Этот космос (Вселенная, Мир — Авт.), единый для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и мерами погасающим.

Мир, **Огонь**, очей **ра**ди сущ, очи же — Мира: он **Пир** их и Чудо, «**Ого!**»; он **Гон**итель **с**лепых, **Слуга** **в**идящих. С тем, *очи с Миром одно: **взор** — **зрак*** (стар.): **с Рак**ом **п**ара его, где **Рак** — Мир, **Лепота** (**К Рак**от|а (стар.)), что от Бога **п**ятится шагом **воз-в-Ра**-тным как **лунной** походкой¹ — к Нему же, **к Ра**, **в Ра** как са**кРа**льный Корень свой:

...РА|КРА|КРА|К...

Сущим **Мир**, **Пир** их, есть **Го**лова, частей Целое (сорвиголов **рать** — **пират**ы с тем), **Svar**, Небо (**санскр.**) как **Пирс**, горний **Причал**, где **svaг**'туется всяк: душа, суть наша, с Миром едина как очи с **Предмет**ом своим, с Небом **к**рыль, чей есть оно **My|Sky**'л. **Единства сего число** — **Пи**, в круге ока рас**п**орка диа**М**етра, **планка** **глаз**: Миру, иль Пиру, от**к**рытый **з**ра**ч**ок, в Глубь **лаз** нам: рас**Пир**ать — Мир **я**влять, в **О**ке **О**гнь. **EYE**, **О**к**О** (англ.) — **EVE** (лат.), **Ж**енщина, **Ж**изнь, **SEVE**n, Мир, Лоно лон сущих, **М**рак **глаз** незрячих (и **рак** как **боле**знь, слепых **ка**ра: разрыв пустотой, тьмой), **по'SEV**'ов **п**ростор, сущих **п**оле (**лан** (укр.)) как раст**ени**й (**plan**ts (англ.)) его, **с**тер**ЖЕНЬ** Любви о'**SEV**'ой. Лоно, Мир есть Вода: укр. **пир**нати — нырять, в Огнь как Воду: Вись, Огнь — Глубь, **Во**да как **во Да**, Бога, вход. С тем, «**то пить**» — и Воды и Огня **гла**гол: **то**пят в воде, **то**пят печь; **то**р — **вершина** (англ.): Мир как **Одно**, сущих **Пик**². Лик **Пи** — **п**ланка число, **п**орог яви и **Тайны**, Рас**п**лава ее — **Т**ран**с**цен**д**ентного, Не, **EN** (греч.).

Мир — **кольцевая** **Рек**а, что от Бога и в Бога течет, **Пи**ща наша и Суть; **пить** ее — зд**рав**ым быть: **цель**ным **Цел**ым сим; им испытание — **п**Рак**ти**ка, **ак**тивность. Мир — Др**ЕВ**о (**tree** (англ.)), из Бога растущее, **Три**: Ть**Ма** и Свет, Богом сущие как Клеем их, меж Двух Третьим. Три ж — целая часть числа **Пи**: Мир, с очами единый; часть дробная — очи отдельные: от Мира — **ис-к-Ра** его³; и часть целая — **виденье**, очи Хр**ист**овы, часть дробная — **с**м**от**р**енье**, очи **Пилат**а⁴, **с**л**еп**ца (*табл.*):

Состав числа Пи

Суб станция, виденье: взор Иисуса	Ак циденция, смотрење: Пилатов взор
Мир: Единый единых Очей ⁵	Очи как мно гое, Рознь
3	1415926...

Миром, **Трой**кой, куда **роем** мы как в Суть нашу, круглы очи все в нем едино; собой как нецелым в **Пи** — кр**уг**лы особо они: сколь миров с очьми их — столь и разных числ **п** как **Антропов различ**ных: **Ан**тропа суть — очи его (esse — **per**cipi (лат.): зрится — быть), с тем — **п**, знак их. В схождении **п**ланок своих **па**Р**а**л**л**ельных, как к Богу **пу**тей, **п** есть **А**,

очей зрящих Начало-**Конец** (ибо **А**льфа — **О**мега): **Я**, **А**з (стар.), **Людей** — мудрой **Пи**фий знанье, *Антропность, она же Че'LOVE'чность (ЖЕНЬ (кит.)*⁶), как *Суть*:

П → **А**

Видящий и смотрящий (слепец): Иисус и Пилат на картине русского живописца Николая Ге «Что есть истина?», написанной на евангельский сюжет суда прокуратора Иудеи Понтия Пилата над Иисусом Христом, обвинявшимся в покушении на захват власти в Иудее. Картина представляет момент, когда Пилат перед оставлением претории (дворца прокуратора) задает Иисусу вопрос, не снискавший ответ, уже ведомый чтившим Его: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6).

П.А. Флоренский пишет об этом:

*Истина для еврея, действительно, есть «верное слово», «верность», «надежное обещание» [...] Истина есть неперменное обетование Божие, обеспечением которого служит верность и неизменность Господа. Истина, следовательно, есть понятие не онтологическое, как у славян, и не гносеологическое, как у эллинов, и не юридическое, как у римлян, а историческое или, скорее, священо-историческое, теократическое. [...] «Что есть истина?» вопрошал Пилат у Истины. Он не получил ответа, — потому не получил, что вопрос его был всеу. **Живой Ответ стоял пред ним, но Пилат не видел в Истине её истинности.** Предположим, что Господь не только своим вопиющим молчанием, но и тихими словами ответил бы римскому Прокуратору: «Я есть Истина». Но и тогда, опять-таки, вопрошавший остался бы без ответа, потому что не умел признать Истину за истину...*

Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. Т. 1. — М., 1990. — С. 22–23 (выделено мной)

Строгий смысл числа π

Число π есть столп сущих констант, как столп зримому — глаз: нет его — Мира нет, зрится — быть. В π часть целая — Мир, Огонь очей горних; дробная часть — прах на нем, в прах и нас претворяющий: вечных — в тлен, зрячих — в слепцов. Мир увидеть — есть с Тройки, числа его в π , стереть дробность, явив Мир очам и стяжав явью сей горний взор*.

Древний мир, щедрый виденьем, π с тем и зрил равным в точности Трем.

Таблица

Число π в его отношении ко всем иным константам

Константа	Суть ее	Ее вид
Число π	Сердце: Вечность, Мир, в оке — Столп сущих констант	Число без размерности: Мир в нагоде
Все иные константы	Ум: брэнного мира столпы на π как Столпе их	Числа под знаком размерности: под прахом Мир

*Деяние это в воззреньях Востока — суть дела Учителя, Знание дающего нам отираньем тьмы с Истины — Мира, иль Космоса, сущего в нас, микросме. Платон посему говорит о Познании как припоминании: явленьи Мира как Сердца из праха Ума.

Пи, очей число наших — **Проем** **дверной** в **То**, **щель** в Мир, **Три**, Лоно сущих, Жену жен (**то|рил** кою Лемов **И|йон**), дабы **шел** человек к Богу, **Центру** его⁷. **АРКА К РА**⁸ — вот что есть Пи, знать кое — **три|ум|ф**, **глаз** **господство**. Щель жен, **йон|и** (**санскр.**), арку ту же, зовем мы **пиздой** посему:

...**ЙОНИЙОНИЙОНИ**...

Ве**да**ть Пи — знать его как **Мир**, **Три** без иного⁹: без тени Огнь. Ибо **Пи** есть **Мир** в очах, с ним согласных: в **Трех** **Три**. Зреть Пи Тройкою — **видеть**: единым очми с Миром быть; зреть иначе — **с|мо|треть**, зреть без **виденья**. Видел **Пи** — Мир, Тройку, — **Пращур**, очей **При|мит|ив**: **при** **Метé**, Цели — верный ей, при Сердце — Ум как слуга¹⁰.

Символ **Парижа** — **Пизда** (**глаз** **из** **Да**, Бога щель), Триум**ФАШ**ная арка¹¹

¹ Походка Вселенной: уход от Творца как **воз|и|ва**т к Нему — рачья цикличная поступь как способ единым с Ним быть: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тунная_походка. **Шаг** от Бога возвратный и есть Мир, **Ра|и**: Бог и не-Бог заедино, Огня **шаг**; знак Рака — Луны знак, **пу|ушки** его.

² Мир как Огнь-и-Вода, сущих Жизнь — с тем и смерть их, тень оной: **пожар** и **потоп**, всё губящие в смене своей как череда **О|нь**го.

³ Целая часть числа Пи — Три как **Мера** Антропов, **Мир**, коим одно они: **бодрствье** их; дробная часть Пи — **безмирие**: **пыль** на очах, коей разны они, **сон** их. Рек Гераклит о том: «Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный».

⁴ «**Пачы** **Пи**» — суть **об|лук**ка, покров его, ядра сего **с|коп|лук**а: **цифра**, араб. «пустышка», как **ф|акт**к числа.

⁵ Об очах сих смотри Приложение 5.

⁶ Китайское «жень» означает едино «жизнь» и «человечность»: **живым быть в сем мире Людском — человеком быть, мертвый — есть бесчеловечный**.

⁷ У|**топ**ая в сей Глуби: **Вер**шина, англ. **топ**; ее, Дно (Вось — Глубь) — Бог, Мира Ось, **топ**ки этой Огнь.

⁸ **П**алиндром.

⁹ Прямая явь равенства Пи Трем как глаз Миру — тройца планок, которыми сложен сей знак, лик Св**обод**ы: без стенки квадрат как темница отверстая, кубок Воде мировой.

¹⁰ Точное равенство Пи Тройке Пращурам — людям теперешним есть их невежества знак.

¹¹ **П**ариж (фр. **Paris**) — град любовника-вора **Парис**: по духу — запретная страсть, семья **Ареса**. Два главных символа города, Эй**феле**ва башня и Триумфальная арка — суть лингам и йони, соитья столпы. Знак тому — «Триумфальная арка», Рем**брак** роман, чей герой в знаньи женщины, **с|уч**аем данной (ведь он — Бог), про**шл** путь от **шл**и для плотского секса до врат в Небеса.

Приложение 5

КОЛОДЕЦ СЕРДЦА

Глаз инопланетянина

Сакральный смысл зренья и два сущих рода антропных очей

**ЧЕРНЫЙ — ТАЙНЫМ ОГНЕМ,
МЕРТВЫЙ — ЖИЗНЬЮ,
ПУСТОЙ — ПОЛНОТОЙ***

* Таково слово **well** (англ.) в единстве трех смыслов: колодец — дыра в Воду, Тьму; благо — Жизнь, Мать; фон'tain — Воды ток и канал. Well в английском — начало речей (вроде «ну...»), от Причины ручьев. Так «колодец» — сакрально «круг (коло (стар.-слав.)) Десяти», Полноты Мировой: ведь Мир, Жар сердце, Огонь очей — Десять. Звон Глуби сей нам, внешним ей, голос Недр — деци белл.

Мир, Плод Бога, есть Тайна-и-явь.
Тайна — Вечность, Мир истинный;
явь — бранный круг, Мир во лжи.
Явь на Тайну надета: на Ось — колесо.
Очи вечные зрят от Оси — и с тем видящи;
бранные — взор колеса без нее, слепота.
Очи бранные — наши, земные: без Целого часть;
очи вечные — очи Гостей, Неба взор: часть при
Целом, при Корне росток. Очи вечные — Сердце,
а бранные — Ум без него. Гость — хозяин (англ.
host) нам: власть в Мире — очей зрячих власть;
Гость — Луна, мы — Земля. Мир сей — IN'ого
ть; очи вечные спят в очах бранных, как спит
Небо в нас. Пробудить их — стяжать нам Себя.

ВЛАСТЬ ОЧЕЙ. МЫ И ГОСТИ

*Человек есть душа, искра Божия. Так учат Древние. Но взор землян, **СПЯЩИХ ДУШ** — взор их плоти, пустой в своей лживости; Мир ему — мертвая яма. Душой как **СОБОЮ САМИМ** — зрит Мир Гость наш, космит, и в очах этих истинных — истинен Мир, Солнце-Жизнь. В сути, в том вся рознь наша с Гостями: ткань зрящих — взор их.*

Недавно меня как «эксперта по космосу» пригласили на ТВ, где задали вопрос о «кротовых норах» — ходах меж мирами как **лазом** в Иное. Вот что я ответил.

Ошибка сегодняшней, атеистичной по сути науки в том, что и Вселенную с ее мирами, и пункты их связи она мнит сторонним — а значит, и чуждым — человеку. На деле ж они — это **он сам**, несущий, как капля Вселенной, ее внутри себя (ибо капля несет **Океан**, Суть свою), и единственной «черной дырой» и «кротовой норой» ему есть его **око: зрачок**, чьей настройкой, как линзы на **фокус** иной, на иное число **Пи** — **иную глаз круглость** — свершается, по «esse — percipi»¹, скачок очей наших как нас **целиком** в мир **IN**’ой: **сальто** в **То**², **в Воду** **ввод**.

Глаз людской — **врата** в Мир, **Пир** очей; власть очей — над ним власть³. Око — Мира **колодец** как Сёрдца всех. Истина — на дне его; ход ко дну — путь Познания, данный **Оракулом** нам как в **Себя** путь.

Отличие нас от космитов, Вселенной послов: мы не **правим** очьми — с тем, гвоздями **приколо**чены к миру сему. А они, Сёрдца сути — цари глаз⁴, и Вечность — привольный **край** их.

¹«Быть — есть быть в восприятии» (лат.): зрится — в сути сего.

²Посему Пи — константа констант: круглость ока как чистая сущность его (*Приложение 4*).
Переход очей (с тем и нас) в То — Кастанеде согласно есть сдвиг точки сборки: узла, коим целен наш взор, в новый пункт, очей дом.

³«Царство над миром принадлежит ребенку», — сказал Гераклит.
Ибо очи дитяти чисты как Вселенная: капля и Океан — им одно.

⁴На практике это означает строгое равенство Трем числа π , сути ока: числу без своей дробной части как Вечности (Миру, Вселенной) без брения, тени ее.

*В древние времена был в поле волшебный колодец,
Подходил к нему человек, опускал ведро, вытаскивал,
а в ведре оказывалось то, что было у него на сердце.*

*Сначала люди черпали из колодца любовь, добро,
нежность. У кого что было — ему еще и прибавлялось.*

*Но потом что-то случилось в мире: люди стали
все чаще зачерпывать из колодца зло, зависть,
ненависть. И решили они, что колодец испортился.*

*И засыпали его. Ведь колодец засыпать легче,
чем сердце свое очистить, друзья.*

Стародавняя притча

КОЛОДЕЦ — жизнь, истина, «глаз воды», знаменующий связь с прошлым, с миром мертвых и потому имеющий волшебные свойства. Колодец обозначает и некую глубину, сродную могиле: вода не только дарует жизнь, но и отнимает ее. Подтверждение тому — колодец Бархут, имевший связь с преисподней и являющийся могилой пророка Худа.

Колодец стал могилой и Понтию Пилату: когда Тибр не принял тела, его сбросили в глубокий колодец, окруженный горами.

Колодец в мифологии — путь сообщения меж воздухом, водой и землей.

В мифологическом аспекте колодец дает возможность исполнить желание и заглянуть в будущее. Недаром он является знаком инициации.

Нередко заглянуть в колодец означает пробудить наши темные силы, таимые в нас. В книге «И-цзин» колодец знаменует союз внутреннего Я с тайными богатствами подсознания.

Колодец в древнейшем познании — корни самой жизни, место явления на свет всего скрытого. В эротической литературе колодец — знак женского лона, а закрытый колодец — знак девственности. Святым колодцем есть источник у корней Мирового древа Иггдрасиль, где плещутся воды начальной мудрости. Один пожертвовал стражу Древа Мимиру свой глаз, чтобы, испив из этого ключа, обрести знание настоящего и грядущего. В иудейском символизме колодец с чистой водой означал также мудрость и саму Тору.

Колодец во всех религиозных традициях считается священным местом встреч.

Словарь символов

– А я только что сию минуту приехал в Москву, – растерянно ответил профессор, и тут только приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза и убедились в том, что левый, зеленый, у него совершенно безумен, а правый – пуст, черен и мертв.

*Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита.
Глава 3 «Седьмое д**о**казательство»*

Глаза Людей — глаза Земли и Неба

Учат **Пра|щуры**: очи и Мир сущи друг ради друга. С тем, истинный глаз зряч всегда: Мир ему — незакатное Солнце, без ночи День. Не таковы очи наши: они зрячи днем, слепы ночью — порою **Луны**, **Солнца** горнего. Зря половинно чрез **палочки**, клетки пусты, они — очи-дыра, что обрел человек, когда **пал** с Небес — **отпал** от Мира, Луну потеряв как сосуд Полноты Мировой. Сердце как очи, с Миром единые, стало бессердным Умом, глаз отъятых столпом. Но свят глас: потерявший — найдет! Час пробьет: очи умны свои **смен**им мы на сердечны, глаз-нуль со зрачком как **срединой** своей — на глаз-**центр**, целокупный зрачок. Таковы очи наших Гостей — сутей Неба, антропов Луны, **Мены** (греч.), коим Мир — День ее.

О двух сущих Антропах

- **Землянин — антроп Земли бренной, Отчизной как Всем ее мнящий: часть — Целым как Сердцем — Ум, в себе пустой.**
- **Космит, Гость — антроп Мира, Вселенной, ее зрящий Корнем своим: Целым — Целое, Сердцем — его самое.**

ЧЕРНЫЙ ГЛАЗ: ТЬМА КАК ПЯТАЯ СУТЬ

Квинтэссенция (от лат. quinta essentia — пятая сущность) — основа, самая сущность чего-н., букв. пятая стихия — эфир, признававшийся в средневековой философии основой прочих стихий.

Словарь философских понятий

*Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные!*

Строка старинного романа

Из всех глаз людей черные — самые притягательные и прекрасные. Однако черных, глаз цвета зрачка, у нас нет: чернота — абсолют очей, огонь за чертой; очи чёрные — прорывы Любви, Гостей очи, лик чей — Цель Землян в Пути их: бренья — Вечность, Дом-Корнь. Бранный мир, Квадрат — четверка глаз: голубые, зеленые, серые, карие; Вечность, Круг — пятые очи: в Иное врата, чернота. Столп глаз этих — эфир, огонь Иного, единый с огнем, зримым нам:

...FIREFIREFIRE...

Вз|ор Пяти, Любви взор — полнота
чело|вечности: Пять — че'LOVE'ка число.

Зренья Суть — **Ть|ма**, **Ма|ть**
сущих как Лоно всего:

EYE = EVE*

Зреть — зренья: Лону **вни|мать**; **вз|ор** —
о|р|а|тай (стар.): **пах|арь**, **то|ря|щий** сей
Па|х **ра|ди** **Бо|га**, Огня его; **уз|реть** — **со|зреть**:
Им **взы|рать** чрез **пах|танье** себя. Око зрячее —
Сердце, Жена: **Пол|нота**, **про|рвой** **м|ни|мая**,
К|орень (санскр. **МУ|ла**); **сл|епой** **глаз** — **УМ**, **МУ|ж**,
видеть коему — Сердцем **взи|рать** как **К|оровой**,
Женой: Миром, ведь Лоно — он. Мир — **МА|Я|К**
всех очей, сущих им, как и он — ими сущий;
Путь наш — части в **Целое** ход **очев|ой** как
ЯК **К** **МА**тери: к Лону — **дитя**ти его:

...МА|Я|К-МА|Я|К-МА-Я-К-МА-Я|К...

Мир, **Цель** зрящих — Путь **са|м**: в Бога —
Целого Суть, **Простоту**. **Ви|жу** — **дви|жусь**:
С|тези ради очи у нас. Сердце, **Мир** **весь** — **Лю|бовь**,
Полнота; Ум, **мир** **брен|ный** — **В|ра|жда**: часть,
что мнит **Всем** себя. С тем, есть два рода глаз.
Очи **до|льные** — **очи** **Вра|жды**: Рознь суть их, ведь
Дол — Ум. Очи горние, Сердца **взор** — **очи** **Лю|бви**,
коих суть есть **Единство**. Вот очи **Гостей** и **землян**.

*Ева, Женщина (лат.).

Идею мыслят. Или видят. При условии, что мыслят глазами, а видят мыслью. Если мысль не видит, значит она слепа, как слеп глаз, который не видит.

К.А. Свасьян. Растождествления

Око Розни, Вражды: пленник бренья, Землянин

- 1) Зреть — одно оку этому, мыслить о зримом — другое. С тем, мозг и глаз, тканью едины своей, нейроглией, — в главе нашей разны, спрягаясь мостом их хиазмом, скрещением нервным; ткань мозгоглазная — суть два рода клеток (нейроны, глиальные): Рознь во плоти.
- 2) Зрачок — центр ока, сердце в нем. Зрит он один, остальное — слуга: ум при сердце как тень при огне сем. Придаток зрачка, глаз наш — шар, его д^{вижу}щий мышцей своей на цель: ^дви|гаться — зреть сему оку.
- 3) Глаз сей снабжен веком, каким заграждаем он, мира боясь, чей он ^{ра}д как реки в ^{ре}мен, тьмы дольней: ^{ве}ко — ^{ве}ко|в пе|^{ле}н|а, ^{ле}т|ы ^{ле}т|к|^{ле}т|ь, ^{ле}т|ать запрет.

Око Единства, Любви: посол Мира, космит, Гость Земли

- 1) Зреть Единству — есть мыслить о зримом. С тем, мозг Гостя и глаз — одно: глаз не шар автономный — мозг сам, из глазницы глядящий, Мысль-^{вз}ор. С тем, ^Гость ^{мы}слит ^{оч}ьми, ^мозгом — зрит. По ^{Го}мер|у, таков взор ^геро|ев — ^герой ^есть ^и ^Гость, ^{ра}т|ник Любви, ^{ла}герь ^кой ^{Лу}на¹. ^{Мо}зг его суть не Ум — ^Сердце, ^Ть|ма-^{Ма}т|ь (англ. ^{Mo}th|er): не следствие — П'rich'ина². С тем, черен он, черен и глаз как лик Сердца сего — без Ума: ^Огнь ^без ^тени ^как ^Мир ^во ^плоти; цитотип их субстрата — суть клетка одна как Ед|ин|ства вселенского лик.
- 2) Око Гостя есть ^цель|ный ^зрачок — ц'enter сквозь, в ^гоч|ке каждой: г|лаз-лаз как пр|овал в ^{По}лн|оту, ^{си}нгулярная суть. С тем, вращаться ему смысла нет, посему — шаром быть, иным мозгу-Уму. ^Целен так, цел ^Селеною он: ^Сердцем, Тьмой, бог чей ^Син — Луны бог. Не ^зрачок глаз сей есть — ^зрак, взор (стар.), ^с Миром, ^Рак|ом³ единый как чаша его.
- 3) Око это ^без|ве|ко ^как ^царское: Гость наш средой не страшим как ^влад|ька ^еа⁴, суть крылата: не время — П|рост|ранство, не тьма — Огнь как Вечность сама. ^Власт|ь над зримостью бренной — очей власть любовная, часов не зрящая (^{ла}ст|иться — ^пра|вить|): ^Мо|щ|ь ^сущих — ^{Лю}бо|вь, ^{Лу}ны ^Суть⁵.

Очи эти к сравненью даны на рисунке:

Рис. Око Розни и око Любви

*Рознь очей у Землян и Гостей — плод того, что, как бранные
сути, Земляне — изгой⁶: упавшие с Неба, лик чей есть Луна, дом
Вселенной, а Гости — хор Вечности, Небо как Луна сама. Луна —
центр мира в оке, с тем — и ока центр как зрачок: Мир и очи — одно.
Лунны, Гости и оком имеют Луну целокупну: зрачок как глаз весь.
Стать ущербным очам совершенными — есть одолеть путь
Возрата: в Любовь от Вражды. Вот этапность его.*

Утрата — Возврат — Обретенье

Этапность Пути, приводящего очи Землян
от утраты в них Мира к господству его

Этапы вселенского цикла Пути		
Утрата	Возврат	Обретенье
<p>Очи как Ум Ума, бессердечные: часть в розни с Целым как форма без Сути, без Матери Сын.</p> <p>Рознь по форме и сути.</p>	<p>Очи как Ум Сердца: часть в служении Целому.</p> <p>Рознь по форме, по сути — Любовь.</p>	<p>Очи как Сердце само: часть есть Всё.</p> <p>Любовь по форме и сути: две сих — Суть одна.</p>

¹ Влюбленный есть воин Любви (EROS (греч.)), Сути нашей — г'ERO'й, солдат. Сказано: Militat ómnis amáns, et habét sua cástra Cupído — Всякий влюбленный — солдат, и есть у Купидона свой [военный] лагерь. (Овидий, «Любовные элегии», I, 9, 1-4). Любовню, Сутию — жив че'LOVE'к. «Потому что если не любил — значит, и не жил, и не дышал», — рек Высоцкий.

² Физически это означает, что в теле космита головной мозг исполняет сердечную функцию: сердце Гостей не в груди — в голове. Быть ему там — на месте быть должном: царить как вершина. У нас же вид сущ опрокинутый: Сердце, Причина — внизу как изгой, следствие ж (в самодовлении — нуль), Ум — на троне царя. Зная это, Тьмы люд Египтяне, творцом Мысли зрившие сердце, у мумий мозг (= ум бранных) рвали из черепа вон как ничто, набивая опилки взамен.

³ Мир есть Рак, ибо, парный Творцу как творенье Его, он идет от Него, к Нему пятясь назад шагом общим, каким есть Мир сам: к Цели — Путь. Уход его — Возв|Па|т; лунным ход сей зовут (<http://www.youtube.com/watch?v=d1lbSmtnJcw>). Пан|цир|ь Миру, как Раку ракушка — Луны зримой лик, под корою чьей он скрыт.

⁴ Три других знака власти космита над бранный средой — автотрофность (прямое питание Небом, Истоком всех дольных), отсутствие у столба тела изгиба покорства, пружинящего в лад среде, и отсутствие свода стопы (плоскостопье), причина чья также в том, что не антроп гнется под мир сей ложный, но мир под него. О сих двух прямизнах Древние говорят как о высшей природе Антропов — квадратности как совершенстве их по вертикали и горизонтали.

⁵ Сутей горних, вершаших надзор над Землей и Вселенной, Блаватская кличет «Дхиан-Коган» — взора властители: сути Коганя — Любви (укр.), царящие ею над всем. Явь очей немигающих их в мире сем — очи мертвых: Любовь и Смерть — суть Тьма одна.

⁶ Изгой — из go, Коровы (санскр.) изгнанный: Матери сущих Вселенной, а равню Луны: две сих Древним одно. Такова Нут (ег.), Корова-Мир и Луна, как Орех (nut — англ.) с Тьмой в нут|ри (рис.). Лвна, Мать — Go'лова нам; Go'сть — go'нец Ее: go'лос Тьмы, Лона лон, Go'нга з|вон сего.

Приложение 6

ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА

Холл Небес в центре зримой Луны

**В центре поля Луны Бог возвел портал Вечности —
кратер Укерт. Люд Небес к нам идет им чредою.
В срок свой им войдем в Вечность мы.**

ЛУНА: ВРАТА И ЦЕЛЬ, НЕЗРИМЫЕ СЛЕПЦАМ

Мир сей бранный, раб смерти,
по ДрЕВним — тьма нОЧИ; Бог,
ИстиНА — Огонь в ней МАНящий: ЛуНа,
МЕНА (греч.), бранных ЦЕЛЬ и ВРА|та.
Со|АН|цем бранныя, Умом плeНены, мы в Луне,
зря ее, не зрим ГосПОДа: Сердца как Цели,
с тем — Врат в хРАМ Его. В том рознь
с Древними наша: Суть, МАть всего,
с формой Ее были Суть им еДИНАЯ;
нам FOR'МА всё, Суть — ничто. Так
Луна: Древним — Бог, в top'ке Огонь,
нам — ОЧАг без Огня, шар пуСТОЙ.

...МЕНАМЕНАМЕНА...

*Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.*

Каушитаки-упанишада, I, 2

В начале XX века в Южной Африке был найден самый большой в мире алмаз массой 3106,75 карата — Куллинан. Из-за его высокой цены покупателей долго не находилось. Тогда в 1907 году правители Трансваальской республики выкупили алмаз за 150 000 фунтов стерлингов (сегодня он стоил бы несколько миллиардов долларов) и преподнесли королю Великобритании Эдуарду VII ко дню рождения. Этот подарок должен был знаменовать примирение после Англо-Бурской войны. // Встал вопрос — как доставить ценнейший груз из Африки в Англию. Стоимость его была такова, что оправдала бы любое нападение. С большой помпой под усиленной охраной муляж алмаза был доставлен на океанский лайнер, идущий в Англию. Сам же алмаз отправили по почте обычной посылкой.

https://pikabu.ru/story/esli_khochesh_chtoto_spryatat_spryach_yeto_na_samom_vidnom_meste_1089629

*«Бог хитер, но не злонамерен», — рек Альберт
Эйнштейн. Хитрость-благо Творца, Ра,
нам данная — мес|то в|Ра|т в Не|бо,
Отчизну людей: Луна, брэнной земли
SAT'еллит*, Огнь как Центр тьмы ночной.*

СКРЫТЬ ВПОЛНЕ — НА ВИДУ ПОЛОЖИТЬ

*Тайну эту свякую Бог дал, чтоб открыть очи
людям. Луною сошли в брэнный мир мы, нав
в бренье — Луной и вернемся назад, в Дом
родной шагом лунным, попятным**,
как нам велит знак Луны Ра|к.*

SELENA * **X**ИТ|**P**РОСТ|**B** * **E**XIT * **E**XIST
ЦЕНТР * **C**ENTER * **E**NTRANCE

*Sat — Истина (**сан**скр.), сущих Суть.

**См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунная_походка

**Все ясней нынче факт, что посланцы Земли, в веке
прошлом придя на Луну, с нее изгнаны были как тать.
В том причина — взор мертвый на Мир, Луну мнящий
лишенной Жизни, а с тем — и ничьей как землю пустою.
На деле ж Луна — Жизни дом, ее сути — Антропы, как мы¹;
и, ступив на нее, мы в незнаныи сего грубо вторглись в их
в|отчи ну. Есть лишь один пункт Луны, данный Небом нам
как область наша. То — к|Ра|тер Укерта, центр ее. Остров
среди земль чужих, он есть лунный ковчег *Homo sapiens*:
область, где быть до поры должно нам как владыкам
и пленным², дверь, коей войдем в хор Антропный чрез
встречу с Иным как Собою самим, имя коей — К|онт|акт³.**

**В ней — цель жизни земной, и строг факт: Бог Лу|ну людям дал,
чтобы зрили они в|Ра|та в Небо, Я их, коим есть им Луна.
С тем, Луна в небесах — наиблизкое и наивидное нам в них;
Укерта, центр ее — наиблизкое и наивидное на ней:
в То лю|к, что призывно торчит в очи нам.**

¹ Ан-троп: в сути слова — "единый с тропой": к Богу, Истине нашей стезей, тьмой к Огню, коим а-тма (душа, сущность наша) идет; жизнь ей — Путь. С-тез-я — с Теосом я: с Богом — мы как с Истоком река.

² Поскольку Дух, правящий всем *видя* всё, есть Намеренье и Братья наши, Антропы Луны, с ним едины, условием безопасности достижения земным челом Луны и пребывания на ней есть твердое намерение, достигнув ее, сесть в границах Укерта и быть в них всечасно. Наличие этого намерения не только снимает риск пасть от Иного, но и создает по всей трасе полета к Луне тоннель Силы, храпящей ко|рабль, дабы он совершил свою миссию (сход на Луну и вход в Глубь ее — мис|сия нам: возв|рат в Мать, Деву (Мис|с), с тем — в хор Братский: стяжанье Себ|я). Тоннель этот по Силе своей есть стезя Любви: Сила — Она.

³ К-онт-акт — к Бытию (ontos) акт: шаг в Глубь, в люк Ее. Взгляд на Контакт как на акт преходящий, со-Бытие — тень Бытия как Огня, — чужд Контакта, каков есть сонтне с Глубью, Любовью; войти в Нее — стать Ею навек. Сакральню С (си) = S (эс). С тем, Con|tact есть Соп|такт: акт Любви как Сна брешных, огнь чей есть огнь ночи Луна.

Кратер Укерт

Справка

Кратер Укерт расположен в районе, именуемом Синус Медиа, в центре лунного диска в ближайшей точке Луны к Земле, имеет форму равностороннего треугольника со стороной около 25,7 км и внутри представляет собой опрокинутую усеченную пирамиду: нисходящие откосом высокие стены, плоский пол и множество трещин-рвов. Качественные фотографии этого объекта до сих пор засекречены.

На фотоснимках в районе кратера виден гигантский холм, поднимающийся на высоту до 11 километров. Такое высокое образование является редкостью даже для Луны и пока не имеет сколь-нибудь внятных геологических объяснений.

Поражает форма этого холма. Он состоит как бы из нескольких башен и напоминает гигантский замок или город, обнесенный крепостной стеной с башнями. Компьютерный анализ распределения света на поверхности «башен» выявил фантастический факт: наиболее освещенными оказались участки, находящиеся не снаружи этих образований, а внутри. Ученые считают, что феномен может быть объяснен только при условии, что «башни» целиком состоят из прозрачного материала наподобие горного хрусталя или алмаза. Трудно поверить в существование таких гигантских кристаллов. Но не менее фантастической выглядит и другая версия: «башни» — искусственные сооружения, построенные неведомыми существами миллионы лет назад.

URL: http://x-files.org.ua/articles.php?article_id=2089

Чтя Луну как врата в Небеса, какова она Ведам, знать должно: Луна — грань Всего с ничем, Вечности с брением. Бренье — вне, Вечность — Внутри: сущих **Ра|й, Глубь под коркою лунной**. В то время как мы мним Луну ничьей, сути Подлунного Мира — **Вселенной как Глуби Луны** — населяют ее Изнутри, с тем — снаружи как **горний Антропный народ: Глубь, IN'ое — есть Высь**.

Лишь один пункт поверхности волен от Глуби: то — **область Землян, слепых к Сущему**, данная им **по закону Любви, телом чьим есть Селена**. Где должно ей быть? На лице лунном Бог, нас любя, поместил ее как **наизримое и наиболее близкое нам: в центре зримой Луны**, — ибо зрим мы от центра к краям, и центр зримости лунной — ближайшее нам (*в корень зреть звал Козьма посему: корень — центр, от него — очей ход как ног нам*). Таково место **Тайны** в миру: **скрыть вполне — положить на виду** (Бог хитер, но не зол, рек об этом **Эйнштейн**). Дверь из Этого в То, Луна есть **центр вселенной глаз наших**, с тем — **центр их, зрачок: Мир и очи — одно. Center — enter: вход в То, Луны Глубь**. Центр Луны, Укерт, Вход — **центр зрачка**: ока чистая суть как **зеница зеницы его** — **люк как look, лаз как глаз, зрящий Суть** (*взор — от вз|ор|ывать, вс|пах|ивать (стар.): к|ор|ку рвать, входит в То как Провал — Or|is (лат.), Ноль как Рот*). На сем люке сидеть должно нам не|от|луч|но: **про|зреем — со|зреем — Войдем**; Глубь, **Высь** — **Vis**, Сила (лат.): **Vis'**уальность, очей зрелых Дом.

Что есть очи сии? Взор, Мир *видящий*, не разделяет его как Предмет зрячих глаз и глаза эти. Миру согласны они, ибо в храме Ед|ино|го **Очи есть Мир**. Отношение Мира и ока согласно их зонам дано мной внизу (*табл.*).

Таблица

Глаз и Мир: согласие зон

Зона глаза	Согласная ей зона Мира
Глазная периферия	Внелуние
Центр глаза, зрачок	Луна
Центр зрачка	Укерт, дверь в Глубь Луны

Что есть область Укерт? В ней Земля и Луна, Ложь и Истина слиты **ма'cau|s'**ка к ма|куш|ке; единство их — **се|йд** ло **парей**, людей **Се|вер|а, ма'cou'**ки глаз: **мен|гир Мен|ы**, Луны, камень на камне как Вечность на брени, Луна на Земле, Шар на **куб|е**, гнезде (**куб|ло** — укр.) бранных, над тьмой Огнь (*фото*).

Вставка 1

КОНТАКТ

Истинное его определение

Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества.

Нил Армстронг о шаге, каким он ступил на Луну

Контакт есть связь с Иным. Он — не внешность, не действие лежачих: **IN**’ое — Глубь: Лоно, **ТьМА**, **Инь**. С тем, **Контакт** — **СТОл** Любви: **вер**тикальная* **с|в|Я**зь Сути с коркой своею как **Сер**дца с Умом к знанию им, что он есть и отколь.

К|ОНТ|АКТ есть **К БЫТИЮ**, **ONTOS**, **АКТ**: шаг, чтоб истинно **БЫТЬ**.

Гости наши, Пришельцы — есть **Пра**щурьы наши: Народ из Отчизны, **Луны**; Контакт с ними — ветвей с корнем связь, дабы жить древу их.

***Верти|к|аль** — «**верти к Аль**»: к Богу (Аль (араб.)), в Корнь.

Вставка 2

Укерт: лаз миров

Глаз наш есть **лаз**, врата: чрез него зрим мы в Мир, а Мир в нас.

Esse — percipi (лат.): зрится — быть.

Око наше согласно **Вселенной**, зрим кою мы: поле его — небосводу, **зрачок** же — Луне: как зрачком ею зрит в нас Мир сам. Центр Луны как зрачка ее — **пункт** Звездных Врат, лаз меж Тем и Сим: **к|ра|тер** Укерт.

Селена — **Щель** в То: Врата Узкие, **трещина** в **Троицу**, Мир.

ТРЕУГОЛЬНИК. УКЕРТ. ВСТРЕЧА. СМЕРТЬ

Вставка 3

Что находится в Звёздных Вратах

Волей Божьей в них есть:

- 1) гримёрка, где Гости эфирные наши, входя в плотный мир, надевают тела как костюмы — на дух плоть: одни, странны нам, чтоб явить тем Иное, другие, по зримости наши — как маску, чтоб быть меж нас тайно;
- 2) ангар НЛО двух родов: из огня и металла. Огонь — суть эфир, Гостей сущность; металл — суть врата, отколь Гости к нам входят: Луны матерьял орихалк.

...FIREFIREFIRE...

Фото. Сейд, менгир северян

Каков сей **рай** он видом? Раз в нем сошлись бренья и Вечность, грань плоская куба и Сфера, — он есть **треугольник**: фигура сия, трианук у **Индийцев**, есть первой единой им (одноугольник же, ану, или квазиточка, и двуугольник, двианук, сущи только на сфере, на плоскости ж — нет). С тем, провалы Земли, льющи То в бренный круг, треугольны всегда; дух Бермуд с тайной их — Неба дух.

Славен Бог: треуголен и есть центр Луны, зримый оку — Укерт! Тем Творец указал **место наше**. Здесь, грань его чтя, можем быть без помех. Здесь мы встретимся с **Братьями**. Здесь будем мы до прозренья **единства с Антропами Мира**, чрез кое как **Мир** обретем **Лу**'ну всю, в **Лу**'к войдя. Само имя Укерт — знак тому. **Нер**, **Кер** — корень **Прич**ины, всему **Го**ловы: **her** **ma** — **ка**мень (греч.): **Мир**, **Стоп**л всех, статуя Бога; **кер** **ман**ич — **гла**ва (укр.): Мир, Суть. С тем, **У-кер**-т — есть «**у Нер**»: «у Столпа», Мира — люк в **По**лно|ту, коя он, Луны Глубь.

Поскольку фигурой, единой для плоскости и сферы, есть треугольник, он есть форма лаза, сопрягшего бренья и Вечность — куб (плоскость, грань его) и Шар.

Про Укерт, меж иным, говорится:

В течение десятилетий ученые тщетно пытаются разрешить загадку лунного кратера Укерт в районе «Синус медиа» Центрального залива, который имеет форму равностороннего треугольника. Более того, Укерт расположен в центре лунной поверхности — ближайшей к Земле точке. В 1967 году НАСА запустило в космос спутник, который должен был произвести фотосъемку Луны перед реализацией программы «Аполлон-11». Черно-белые снимки были сделаны в районе кратера Укерт. На одном из них запечатлена гигантская насыпь, возвышающаяся над поверхностью на три километра. Внешне насыпь, названная специалистами британской организации «Экспедиция на Марс» («ЭНМ») «Надкрыльем», походит на башню города. Каково же было удивление ученых, когда они обнаружили на снимке, сделанном неподалеку от «Надкрылья», гигантский холм, поделенный на несколько «башен», вздымавшихся на 11 километров над поверхностью Луны. Получив в свое распоряжение сразу два феномена, «ЭНМ» решила провести компьютерный анализ светораспределения на «Надкрылье» и «Башнях». «Подробный анализ башенных структур выявил, что наиболее освещенными оказались районы не снаружи формирования, как это должно было бы быть, если бы они являлись естественными горами, а внутри, — объяснил Р. Хоугленд. — Это свидетельствует о том, что мы имеем дело с хрусталеобразным кристаллическим прозрачным материалом или неким подобием стеклопластика, огромный слой которого покрывает значительную территорию и имеет специфическую геометрию». Согласно секретным исследованиям

НАСА и Пентагона, стеклопластик этот по своей структуре похож на сталь, а по своим качествам в плане прочности и долговечности не имеет земных аналогов. Хоугленд полагает, что вертикальные башины на Луне были покинуты миллионы лет назад и с течением времени метеоритные ливни полностью разрушат их. Кто и почему возвел эти города — на этот вопрос ищут ответ многие ученые.

«Древнейшие города на Луне?». Журнал «Аномалия. Экология непознанного», №1-2 (35), 1997

(выделено мной)

<http://anomalia.kulichki.ru/text2/681.htm>

Выводы

1. Поскольку Луна — **в|ра|та** в Небо из брeнья, к какому причастны мы плотью как тленную частью своей, и, по Древним, врата в То есть **це|н|тр** Сего (**center** есть **enter**: центр — вход, **entrance**), — Луна, **люк** в **То**, есть центр мира брeнного: **точка Любви**, бог чей грекам **Эрот**.

2. Точка **в|ра|т** на сем центре есть центр его: **к|ра|тер** Укерта.

3. Формой люка сего должен быть треугольник — фигура единая Вечности (**Сфера**) и брeнию (плоскость) как **встречи** их пункт.

Треуголен — Укерта.

4. Кратер сей — вход всех входов, двойной: сущим в теле и духе. Он нам — **дверь** в Себя, а **IN'**ого гонцам — выход в мир сей к Контакту с **людьми**.

Приложение 7

Дубиной по Родине

Истинная причина аварии корабля
«Аполлон-13» на пути к Луне

Сакральный закон строг: вандалу святилище — гибель.
Авария, постигшая «Аполлон-13» на пути к Луне —
плод незнания: Луна — врата в Вечность, Отчизну нас,
бренных, и гибельны пробы ломиться в сей Храм.

Кругом 13. Числовая мистика полета

Старт корабля «Аполлон-13» состоялся 11 апреля 1970 года в 13:13 по центральноамериканскому времени (UTC-6:00) с площадки А стартового комплекса LC-39 космического центра Кеннеди (остров Мерритт, округ Бревард штата Флорида, США).

Авария корабля произошла вечером 13 апреля, когда он был уже в окрестностях Луны.

*Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.
Каушитаки-упанишада, I, 2*

Наука дней наших не знает Луны, видя в ней тень Земли, камень мертвый. Луна же — **врата** в Вечность, Жизнь, Огонь струящи ее. Ими мы в древний час сошли в мир сей: с Небес — в прах¹. Но те, кто остались в сем Доме как **истинном Месте своем** — Предки наши и **Братья** — всё там, в нем царя как **владыки** и **стражи**.

От **Родины** пав, утеряти мы очи ее, с тем — и **право** Войти, доколь слепы. Полеты к Луне нам явили запрет сей: незванным — восставил **Храм** щит от зла их².

*АСТРОНАВТЫ НИЛ АРМСТРОНГ И БАЗЗ ОЛДРИН: Это гигантские штуковины.
Нет, нет, нет... Это не оптическая иллюзия. В этом не может быть сомнения!*

*УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ (ЦЕНТР В ХЬЮСТОНЕ): Что... что... что?
Какого черта там у вас происходит? Что случилось?*

*АСТРОНАВТЫ: Они — здесь **под поверхность** (выделено мной — Авт.).*

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ: Что — там?... (Связь прервалась) Центр управления вызывает «Аполлон-11».

АСТРОНАВТЫ: Мы видели нескольких гостей. Они были там некоторое время, проверяли оборудование.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ: Повторите ваше последнее сообщение.

АСТРОНАВТЫ: Я говорю, что здесь другие космические корабли. Они стоят ровной линией по другую сторону кратера.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ: Повторите... повторите!

АСТРОНАВТЫ: Позвольте нам зондировать эту сферу... В 625 к 5... автоматическое реле соединил... Мои руки дрожат так сильно, что я не могу ничего делать. Снять это? Боже мой, если эти проклятые камеры что-нибудь снимут... что тогда?

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ: Можете ли вы что-нибудь снять?

АСТРОНАВТЫ: У меня больше нет пленки под рукой. Три выстрела с «тарелки», или как там эта штука называется, испортили пленку.

*УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ: Восстановите контроль! Они перед вами?
Слышны какие-либо шумы с НЛО?*

АСТРОНАВТЫ: Они приземлились здесь! Они здесь, и они наблюдают за нами!

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ: Зеркала, зеркала... можете ли вы отрегулировать их?

АСТРОНАВТЫ: Да, они находятся в нужном месте. Но те, кто построили эти корабли, могут прибыть завтра и убрать их. Раз и навсегда³.

Так люди **Иного**, Луну защищая, явили Глубь, Дём свой.

То был первый знак о Луне **настоящей**. **Вторым** — стал глас Глуби: **звон** лунный, открытый в полет «А**поллон**а-12». Удар о **Луну** отработавшей взлетной кабины потряс ум: Луна зазвенела как гонг, оказавшись **пустой**!

Для чего сей Сосуд? Создан — кем и несет — кого? Тут-то вспомнило НАСА о стражах в Луне.

Так два факта **реальной** Луны изменили все наше познание ее. Прежде рылось оно в корке лунной — млат №13, как в колокол, бил в ее Глубь. Иным стал ход полета: использованную разгонную ступень носителя «Сатурн-5», прежде просто отбрасываемую, толкнули к **Луне**, чтоб тряхнуть ее шар сей кувалдой. В **челне** же с командой неслась бомба к ней...

* * *

Полет сей как **план** наш Тайну вскрыть — был **провальным** при корне: дом Силы, **Луна** — **Монолит** бурам всем⁴. Таково есть **Земле** бренной Небо: Добро, Камнь — тьме **Зла** как крушащему млату **Урок**⁵.

Дом родной свой не чтя, мы ломались в Луну. Поплатились — магично. Луниты — эфирны: эфир, огонь Того — Вечность, Дом их; речь их не глас уст — мысль, **намеренье**⁶. С тем, замысл зря наш недобрый, они **отменили событие**: удар их в чёлн с бомбой прогнал ее целою прочь.

Так невеждам, зло несшим Домой, Братья дали спастись, чтоб бедой, их постигшей, открыть очи им. Час прозренья настал.

¹ Вечность, Я свое, падший, несет в глубине че' **LOVE**к: телом, бренной облаткой своею, Земля он, душой, сутью — Небо. Ап. Павел о том рек: «Еще на земле мы шествуем по Небесам».

² Щит очей неусыпный. Его зря, один из творцов «Аполлона» Морис Шатлен в своей книге с красноречивым названием «Наши предки, прибывшие из космоса» пишет, что у него создалось впечатление о постоянном надзоре посланцев Иного за всеми полетами лунной программы.

³ Человек, рассказавший о сем диалоге, записанном в Хьюстоне в ходе свершения миссии «Аполлона-11» — Кристофер Крафт (Christopher Kraft), в минувшем директор НАСА.

⁴ Чуждым Вечности — *твердь твердей*: мяч, Духом, Силой как бранных очей Пустотой, надутый — Заслон силам всем (*фото*).

Фото

Луна: Мяч под маской песка

Плоско-выпуклый сковородкообразный типаж лунных кратеров как ударных воронок без последствия удара — проникновения вглубь, обличающий под поверхностью Луны напряженный изнутри крепчайший экран — врата в То, орихалковый Мяч.

⁵ Небо — враг мирских проб влезть в него: грешных — в Святость. В статье Википедии о Центре Кеннеди, доме сих стартов, читаем:

На эту территорию приходится больше ударов молний, чем какое-либо другое место в США, вынуждая НАСА тратить миллионы долларов для предотвращения ударов молниями во время запусков.

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Космический_центр_Кеннеди

Трудный старт «Аполлона-12», явившего полость Луны, мечен знаком *двух молний*, ударивших в челн сей: *повтор — Бога перст всем узревшим его.*

⁶ Дух, Сила Бога, как чистое Действие, зрящее всё наперед. Маги лунные, им сильны Братья. Прямой знак тому есть повышенная частота явления НЛО над космодромами землян в предстартовые дни, активизация КЛЯ на Луне пред полетами к ней, *в том числе в местах будущих посадок*, к коим конвоем ведет челны наши охрана Луны.

Статья по теме главы

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Аполлон-13>

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы – победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее – в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной – мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая – конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович – брат Нины Ивановны Королёвой (урожденной Котенковой), жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках работала бабушка, пришедшая по рекомендации работавшей там Нины Ивановны, соседствовавшей с семьей Надежды Георгиевны в поселке Болшево Московской области (ныне часть г. Королёва). Покоряя Вселенную, в те нещедрые на житейские блага времена Надя Зарецкая, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacral linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked all of her career until retirement. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

Телефон в Киеве:

+ 38 (066) 561-21-20

E-mail: nartin1961@gmail.com

Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivals61.narod.ru>

